

Proseminar HS 2020 «Ideologie und Politik im Nahen Osten»

Dr. Ali Sonay

Frühe Formen des Anarchismus im Alexandria des ausgehenden 19. Jahrhunderts

Abgabetermin: 22.3.2021

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

Tel. +33 671 323403

E-Mail: [sophie.haesen\(at\)unibas.ch](mailto:sophie.haesen@unibas.ch)

Matrikelnummer: 08-063-703

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	1
1.1 Eingrenzung des Themas	1
1.2 Quellenlage und Forschungsstand	2
1.3 Fragestellung und Forschungshypothese	3
2. Die Ursprünge des modernen Anarchismus in Ägypten.....	3
3. Exkurs: Islamischer Anarchismus	7
3.1 Mu'taziliten und Kharijiten	8
3.2 Sufismus	10
3.3 Moderne	11
4. Die Entstehung einer ägyptischen Arbeiterklasse	12
5. Alexandria als Beispiel: Aktionen und Rezeption.....	13
5.1 Zeitschriften	13
5.2 Schauplätze	14
5.3 Solidaritätsaktionen	14
5.4 Studienzirkel.....	15
5.5 Konferenzen	15
5.6 Gastredner und Lesungen.....	16
5.7 Die Freie Volksuniversität UPL	16
5.8 Rezeption durch die Bevölkerung	17
5.9 Reaktionen der Herrschenden	19
6. Schlussfolgerung und Ausblick.....	20
Literaturverzeichnis	22
Redlichkeitserklärung.....	24

1. Einführung

Der Anarchismus-Begriff ist sehr heterogen und wird, wie etwa Graham aufzeigt, selbst in akademischen Diskursen missverstanden¹. Er plädiert deshalb dafür, die Definition von Anarchismus jeweils auf eine bestimmte Kategorie – wie etwa politische Theorie - zu beschränken, damit sie nicht so breit wird, dass sie sich als Abgrenzung und Definition nicht mehr eignet². Er plädiert für einen historisch-konzeptuellen Ansatz, um die Problematik der Selbstdefinition zu vermeiden³, und unterstreicht die von Proudhon und Bakunin getroffene Unterscheidung zwischen Autorität und Autoritarismus: Autorität bezeichnet hier auf Expertentum hinsichtlich eines Fachgebiets, das akzeptiert oder abgelehnt werden kann. Autoritarismus (bzw. die staatliche Autorität) bezeichnet eine institutionalisierte Form von Autorität, die im Falle ihrer Ablehnung über Sanktionen verfügt⁴. Der von Marx und Engels definierte Marxismus lehnte zwar die bestehenden Autoritäten ab, ging aber davon aus, dass bestimmte staatliche Autoritäten – wie etwa ein sozialistischer Staat – auf dem Weg vom Kapitalismus hin zum Sozialismus vertretbar seien⁵. Der Anarchismus von Bakunin wird von Graham als Libertarismus bezeichnet, da er sich auf die Freiheit als Grundprinzip beruft⁶. Auch die Ablehnung bürgerlich-parlamentarischer Politik zugunsten von direkter Aktion ist für Graham ein Kennzeichen des Anarchismus⁷.

1.1 Eingrenzung des Themas

Ziele des modernen Anarchismus sind einerseits die Abschaffung des Staates, andererseits soziale Gerechtigkeit, gegenseitige Unterstützung und Emanzipation durch Bildung und Propaganda. Beim letzteren Begriff ist anzumerken, dass er bei seiner Entstehung nicht die gleiche negative Bedeutung trug wie heute, sondern einen systematischen Ansatz zur Bekanntmachung eines theoretischen politischen Konzepts bezeichnete. Der moderne Anarchismus entwickelte sich ebenso wie der Marxismus-Leninismus zuerst in Europa (vor

¹ Graham R (2018): (Mis)Conceptions of Anarchism. *Anarchist Studies* 26 (2), 32-55, 32.

² Ebd., 36.

³ Ebd., 37.

⁴ Ebd., 39.

⁵ Ebd., 40.

⁶ Ebd., 41.

⁷ Ebd., 41.

allem Spanien und Italien) und wurde dort geprägt. Eine spezifische regionale Ausprägung war aber für den Anarchismus bisher weniger bekannt als für den Marxismus. Namhafte Anarchisten wie Malatesta waren in Ägypten präsent, und es wäre zu untersuchen, weshalb dies so war. Stießen ihre Ideen dort auf besonderes Interesse, vielleicht sogar in einem solchen Masse, dass sich eine arabische Variante des Anarchismus ausbildete, so wie sich auch in anderen Ländern unterschiedliche theoretische und praktische Schwerpunkte entwickelt hatten? Wieso scheint es hier vor allem in Ägypten eine langjährige Präsenz gegeben zu haben?

1.2 Quellenlage und Forschungsstand

Viele Primärquellen – etwa Autobiographien oder Zeitschriften - sind in italienischer und französischer Sprache abgefasst, in geringerem Masse erschienen griechischsprachige Publikationen. Auch arabische Zeitschriften berichteten über anarchistische Themen, doch sind für den Zeitraum, auf den sich diese Arbeit bezieht, bisher keine arabischsprachigen Druckerzeugnisse bekannt, die sich nur der anarchistischen Theorie und Praxis widmeten. Allerdings sind diese Quellen weitgehend nicht digitalisiert.

Khuri-Makdisi und Gorman haben für ihre Publikationen zur Entstehung radikaler Strömungen im östlichen Mittelmeerraum bzw. zu Themen, die mit dem Anarchismus in arabischen Ländern in Verbindung stehen, ein umfangreiches Quellenstudium betrieben; diese Arbeit beschränkt sich auf die Aufarbeitung der Sekundärliteratur.

Bezüglich historischer Verknüpfungen von vormodernem Islam und Anarchismus ist neben Ahmet Karamustafa vor allem Patricia Crone zu nennen. Mein erster Eindruck, dass sich in erster Linie Khuri-Makdisi in ihrer Publikation zu radikalen Strömungen mit den anarchistische Bewegungen im modernen Nahen Osten beschäftigt habe, erwies sich als unzutreffend. Vor allem Gorman hat zu seinen in diesem Kontext relevanten Forschungs- und Publikationsschwerpunkten wie Anarchismus, Diasporen im Nahen Osten oder Journalismusgeschichte eine ausgiebige Quellenrecherche betrieben. Auch Fiscella, Galià Hernandez und Veneuse befassen sich mit dieser Thematik, allerdings eher mit Blick auf zeitgenössische Bewegungen.

1.3 Fragestellung und Forschungshypothese

In diesem Zusammenhang soll einerseits untersucht werden, warum ein wichtiges anarchistisches Netzwerk gerade im Alexandria des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstand und aus welchen Akteuren es bestand. Andererseits soll beleuchtet werden, ob innerhalb dieses Netzwerks bei den gesellschaftlichen Aktivitäten nicht nur säkulare, sondern auch religiöse Positionen vertreten wurden.

Es ist anzunehmen, dass der Anarchismus mit seinem Fokus auf Internationalismus und Säkularismus sich in der arabischen «Sattelzeit» gerade aus diesem Grund nicht profilieren konnte, da zwar die aufkommende Mittelschicht eine Säkularisierung unterstützte, dies aber im Zusammenhang mit dem Nationalgedanken erfolgte. Deshalb blieb der Anarchismus aus heutiger Sicht ein Randphänomen. Es gab zwar vereinzelte Versuche, anarchistische Gedanken mit islamischen Positionen zu verbinden, diese blieben aber umstritten und führten nicht zu einer grösseren Akzeptanz in der Region.

2. Die Ursprünge des modernen Anarchismus in Ägypten

Der moderne Anarchismus war von Anfang an eine internationale Bewegung⁸. Viele seiner Vertreter befanden sich aus politischen Gründen im weltweiten Exil, konnten aber durch verbesserte Transportmöglichkeiten (nicht nur von Personen, sondern auch von Druckerzeugnissen und Postsendungen) und durch die technischen Neuerungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wie etwa Telegrafie und interkontinentalen Unterseekabeln, effizienter miteinander in Verbindung bleiben als zuvor.

Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts ist eine italienische Diaspora in Ägypten auszumachen, die – wie viele andere ander Bewohner des Mittelmeerraumes – von den wirtschaftlichen Möglichkeiten und dem Schutz vor politischen Repressalien in ihren Herkunftsländern angezogen wurden⁹. Diese Diaspora war durchaus heterogen, es gab zwar «resident foreigners (...) as a comprador bourgeoisie»¹⁰, aber auch eine beachtliche Präsenz von gelernten und ungelernten Arbeitern, für die die wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens unter

⁸ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914*. Berkeley: University of California Press, 2010, 21.

⁹ Gorman A: *The Italians of Egypt: Return to Diaspora*. In: Gorman A, Kasbarian S (hg.): *Diasporas of the Modern Middle East: Contextualizing Community*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, 138-170, 138.

¹⁰ Ebd., 140.

Muhammad 'Ali und seinen Nachfolgern eine willkommene Alternative zu den beschränkten Möglichkeiten in Italien darstellte. Der damalige Bau grosser Infrastrukturprojekte sowohl eine rege Bautätigkeit in ägyptischen Städten führte dazu, dass die italienische Diaspora von etwa 6000 Personen im Jahre 1820 auf etwa 35000 im Jahre 1907 anwuchs¹¹. Vier Fünftel von ihnen lebten entweder in Kairo oder in Alexandria, den beiden grössten Städten. Als Italiener unterstanden sie gemäss den Kapitulationen¹² dem italienischen, nicht dem ägyptischen Recht, wodurch dem italienischen Konsulat eine wichtige Stellung zukam¹³. Eine seiner Aufgaben sah das Konsulat in der Beobachtung der italienischen Diaspora und der Überwachung von potentiell subversiven Elementen, die wahrscheinlich grösstenteils aus anarchistischen, antiklerikalen und säkularistischen Gruppen stammten¹⁴.

Schon seit den 1860ern bildeten sich erste italienische Arbeitervereinigungen¹⁵, und wahrscheinlich seitdem gab es eine anarchistische Präsenz in Ägypten in Form von sogenannten «Internationalisten»¹⁶, nicht zuletzt, weil der ägyptische Vizekönig – anders als andere Teile des Osmanischen Reichs¹⁷ - europäischen Exilanten schon ab dem Ende des Wiener Kongresses ein grosszügiges Bleiberecht gewährte¹⁸. Später stellte der Umstand, dass die britischen Besatzer sich anders als das Osmanische Reich und viele europäische Staaten weder am Aufbau einer internationalen Polizeikooperation beteiligten noch das 1904 in St. Petersburg formulierte «Geheimabkommen für internationalen Krieg gegen Anarchismus» unterzeichneten, einen sehr praktischen Argument für den Verbleib in Ägypten dar, auch wenn der britische Geheimdienst sich der anarchistischen Präsenz trotzdem bewusst war¹⁹. Die Hafenstadt Alexandria zog durch den Ausbau des Hafens und der Industrie noch mehr als die Hauptstadt Kairo Arbeitssuchende von überall an, deshalb gab es dort eine grosse – Khury-

¹¹ Ebd., 141.

¹² Im Völkerrecht ist eine Kapitulation ein Vertrag, in welchem sich ein Vertragspartner den Anordnungen des anderen Vertragspartners unterwirft, so bestehen seit dem 14. Jahrhundert Kapitulationen des Osmanischen Reiches mit verschiedenen europäischen Staaten.

¹³ Gorman A: *Italians of Egypt*, 142.

¹⁴ Ebd., 147.

¹⁵ Ebd., 143.

¹⁶ Gorman A (2005): *Anarchists in Education: The Free Popular University in Egypt (1901)*. *Middle Eastern Studies* May 2005, 41 (3), 303-320, 317.

¹⁷ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 115.

¹⁸ Paonessa C (2016): *Ma quali anarchici d'Egitto! A-rivista anarchica* 46 (405), marzo 2016; Gorman A: *Italians of Egypt* 143.

¹⁹ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 116.

Makdisi schätzt diese auf etwa 12'000 Personen²⁰ - Gruppe von Auslands-Italienern²¹, unter denen sich auch Anarchisten befanden²². Während das italienische Konsulat die Anzahl der italienischen Anarchisten auf etwa 66 Personen schätzte, besuchten bis zu 200 Personen Treffen und waren Mitglieder²³.

Frauen nahmen – wie in den meisten politischen Gruppierungen der damaligen Zeit – nur einen kleinen Anteil ein, aber in den 1870er Jahren wurde eine Frauensektion in Kairo gegründet und auf einer Liste der Polizei waren 6 oder 7 von 53 namentlich vermerkten Anarchisten im Alexandria der 1880er Jahre Frauen²⁴. Die Namen konnten im Zuge meiner Recherchen nicht eruiert werden, aber es wäre interessant zu sehen, ob es sich hier um Italienerinnen wie etwa Leda Rafanelli handelt oder auch Nicht-Italienerinnen genannt werden. Die prominente Rolle von italienischen Gemeinschaften bei der Verbreitung anarchistischer Ideen im Ausland wird schon von Anderson betont:

(...) the prominence of Italians is very striking and seems to confirm Pernicone's reference to «the unique role played by Italians as missionaries of the anarchist ideal. Political refugees and emigrants, they established libertarian enclaves among Italian communities in France, Switzerland, England, Spain, the United States, Argentina, Brazil, Egypt and Tunisia»²⁵.

Seit 1876 bestand nach Gründungen in Ismailia, Cairo und Port Said auch in Alexandria ein Zweig der Internationalen Arbeiterassoziation^{26 27}, und vor allem der dortige Zweig bemühte sich, durch Publikationen in mehreren Sprachen – darunter Arabisch und Türkisch - sozialistische Gedanken im Nahen Osten zu verbreiten²⁸. Die Entsendung eines ägyptischen Delegierten zum Sozialistischen Weltkongress in Gent 1877 und der Umstand, dass im gleichen Jahr die erste italienischsprachige anarchistische Zeitschrift ausserhalb Italiens in Alexandria erschien²⁹, unterstreichen die Tatkraft dieses Netzwerks. Ugo Parrini, der bereits

²⁰ Ebd., 117.

²¹ Nettlau M: Errico Malatesta. Vita e pensieri. New York: Il Martello, o.J., 167.

²² Berti G: Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale 1872-1932. Milano: FrancoAngeli, 2003, 81.

²³ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 117.

²⁴ Gorman A: Diverse in Race, Religion and Nationality...But United in Aspirations of Civil Progress: The Anarchist Movement in Egypt, 1860-1940. In: Hirsch and van der Walt (Hg.): Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 3-31, 10.

²⁵ Anderson B: Under Three Flags. Anarchism and the Anti-Colonial Imagination. London: Verso, 2003. 75/78.

²⁶ Gorman A: Anarchists in Education, 317.

²⁷ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 115.

²⁸ Ebd., 115.

²⁹ Ebd., 115.

1870 bei der Polizei von Kairo als «Internationalist» bekannt war³⁰, siedelte sich 1877 in Alexandria an und machte sich dadurch verdient, dass er italienischsprachige anarchistische Gruppen, die in allen grösseren ägyptischen Städten bestanden, vereinte³¹, den «Circolo Europeo di Studi Sociali» gründete³² und eine illegale anarchistische Druckerei betrieb³³. Auch die italienischen Anarchisten Errico Malatesta, Guglielmo Sbigoli, Luigi Alvino³⁴ und Amilcare Cipriani³⁵ hielten sich 1878 in Alexandria auf, möglicherweise weil der Bruder von Malatesta, Aniello, in Alexandria lebte³⁶. Allerdings wurden Malatesta und mehrere andere italienische Militante bereits im November des gleichen Jahres festgenommen und vom italienischen Konsul des Landes verwiesen, nachdem der Anarchist Giovanni Passannante in Neapel einen Anschlag auf den italienischen König Umberto I. verübt hatte^{37 38}. Später war vor allem Pietro Vasai eine Schlüsselfigur des alexandrinischen Netzwerks von Anarchisten³⁹. Dabei scheint dieses Netzwerk nicht nur aus Italienern bestanden zu haben; da das Hauptquartier der anarchistischen Bewegung sich im sehr gemischten Stadtteil Moharram Bey befand, kann man davon ausgehen, dass ihm sowohl Italiener als auch andere Ausländer und Einheimische angehörten⁴⁰. Der kosmopolitische, internationale Charakter anarchistischer Netzwerke wird von Levy am Beispiel des «'anarchist' Atlantic, Pacific and Mediterranean»⁴¹ verdeutlicht. Ebenfalls unterstreicht Levy die von Mignolo formulierte «Weltkultur», die sowohl die Hegemonie des globalen Nordens dadurch vermeidet, dass sie die Liminalität von Grenzen problematisiert und nationale Grenzen transzendiert⁴².

³⁰ Paonessa C (2016): *Anarchici d'Egitto*.

³¹ Ebd.

³² Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 116.

³³ Ebd.

³⁴ Berti, 81.

³⁵ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 115, 116.

³⁶ Paonessa C (2016): *Anarchici d'Egitto*.

³⁷ Joll J: *The Anarchists*. Boston, MA: Little, Brown & Co., 1964, 74.

³⁸ Berti, 81/2.

³⁹ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 114/5.

⁴⁰ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 117.

⁴¹ Levy C: *Anarchism and Cosmopolitanism*. In: Levy C, Adams MA (ed.): *The Palgrave Handbook of Anarchism*. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 125-148, 129.

⁴² Levy, 129.

2. Exkurs: Islamischer Anarchismus

Staatliche Herrschaftsstrukturen wurden im westlichen anarchistischen Denken allgemein kritisiert, da die Organisation der Gesellschaft einer Staatenbildung historisch vorausging und letztere auf menschlichen Konventionen und nicht auf als natürlich empfundenen Gesetzen beruhte. Levy erwähnt in seinem Artikel zu Kosmopolitanismus mit Bezug auf Kropotkin und seine Erwähnung der Kabylen, dass es durchaus Alternativen zum heute als Normalzustand erfahrenen «Staat» gegeben habe⁴³.

Das Idealbild eines paradiesischen menschlichen Zusammenlebens, das sich selbst steuerte und keiner zusätzlichen Herrschaftsstrukturen bedurfte, findet sich sowohl bei den Stoikern als auch im Christentum. Diese prinzipielle Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Staat führte zu Theorien, die sich mit dem gleichberechtigten Zusammenleben der Menschen ohne hierarchische Strukturen auseinandersetzten. In vielen Fällen richtete sich die anarchistische Kritik auch gegen den Klerus⁴⁴. Dieser wurde – genau wie Religion an sich – meist als hierarchische, manipulative, beherrschende Institutionen betrachtet, und viele Theoretiker (etwa Goldman, Bakunin, Reclus, Kropotkin, Malatesta) waren der Ansicht, dass Anarchismus und Religion inkompatibel seien⁴⁵. Gemäss der 1880 von Auguste Blanqui geprägten Devise «ni dieu, ni maître» sollte ein wirklich freies Individuum sich weder einer politischen oder göttlichen Autorität unterordnen, und Christoyannis und Apps erwähnen das «paradox of anarchism *derived from scriptural authority*»⁴⁶. Andererseits werden in der Literatur immer wieder Anarchisten mit christlich-mystischen Ueberzeugungen wie etwa Leo Tolstoy, Gustav Landauer oder Jacques Ellul erwähnt, die beispielsweise Jesus und die ersten Christen als anarchistische Gemeinschaft ansahen und die religiösen Lehrer von den ihnen nachfolgenden religiösen Führern, die die Botschaft der Lehrer korrumpieren, unterschieden. Inwieweit diese Ansichten mit dem revolutionären Anarchismus etwa von Bakunin oder Kropotkin übereinstimmen oder ob die Berührungspunkte vor allem in der Ablehnung der damaligen Herrschaftsstrukturen liegen und die Unterordnung unter eine göttliche Autorität, ist nicht

⁴³ Levy, 127.

⁴⁴ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 20.

⁴⁵ Christoyannopoulos JME: Introduction. In: Christoyannopoulos JME (Hg.): Religious Anarchism: New Perspectives. Newcastle: Cambridge Scholars, vii-viii.

⁴⁶ Christoyannopoulos A, Apps L: Anarchism and Religion. In: Levy C, Adams M (Hg.): The Palgrave Handbook of Anarchism. Cham: Palgrave, 2019, 179.

Thema dieser Arbeit, aber so wie es sich selbst als christlich bezeichnende Anarchisten gab, mögen sich auch Anhänger anderer Religionen als Anarchisten gesehen haben⁴⁷. Das Palgrave Handbook of Anarchism, das sich selbst als «the definitive scholarly reference work on anarchism as a political ideology»⁴⁸ bezeichnet, geht allerdings in den mehr als 30 Seiten, die dem Thema «Anarchism and Religion» gewidmet sind, vor allem auf das Christentum ein und erwähnt den Islam nur sporadisch, andere Religionen noch weniger.

Crone's Bezeichnung von frühen Muslimen aus Basra als Protoanarchisten geht nach eigener Aussage nicht vom heutigen Verständnis der anarchistischen Bewegung aus, sondern konzentriert sich auf die ursprüngliche Bedeutung von *an-archie* als Ablehnung von Herrschaft, nicht nur als Nichtbeachten des Staates⁴⁹. In vorislamischer Zeit hätten die Araber ohne Staat gelebt und seien deshalb beispielsweise von Diodorus bewundert worden, doch dieser Zustand sei später mit dem Namen «Jahiliyya» negativ als Unwissenheit konnotiert worden⁵⁰. Die Einführung einer neuen Religion habe von den Kalifen in Medina die Durchsetzung rechtlicher und moralischer Richtlinien erfordert, und diese Epoche stelle bis heute für viele Muslime ein politisches Ideal dar⁵¹.

3.1 Mu'taziliten und Kharijiten

Crone beschreibt zwei Gruppen aus der Region von Basra, die unterschiedliche Ansichten hatten. Während viele Mu'taziliten des 9. Jahrhunderts die Ansicht teilten, dass eine Regierung – konkret die des Imamats - nicht unbedingt nötig war, war nur eine Untergruppe der Kharijiten, nämlich die Najdiyya-Kharijiten, ebenfalls dieser Ansicht. Während gemäss Crone eine herrschaftsfreie Gesellschaft in der westlichen Philosophie und auch im Christentum denkbar war, beruhte das islamische Weltbild auf einer hierarchisch geordneten Struktur, deren Idealform sich an die Herrschaft in Medina von etwa 622 bis 656 anlehnte und in der göttliches Gesetz und menschliche Herrschaft identisch waren; ein *imam* war ein exemplarischer Führer, der sich an den göttlichen Gesetzen orientierte und derart einen

⁴⁷ Fiscella AT (2012): Varieties of Islamic Anarchism. A Brief Introduction. https://www.alpineanarchist.org/about/Islamic_Anarchism_Zine.pdf, 7.

⁴⁸ <https://www.palgrave.com/gp/book/9783319756196>, letzter Zugriff 18.3.2021.

⁴⁹ Crone P (2000): Ninth-Century Muslim Anarchists. Past & Present 167 (May 2000), 3-28, 3, 5 n13.

⁵⁰ Ebd., 11.

⁵¹ Ebd.

Vorbildcharakter besass⁵². Beispiele für solche *imame* waren Adam, Muhammad und dessen Nachfolger, die bereits erwähnten Kalifen⁵³. Allerdings entsprachen die realen Herrscher kaum dieser Idealdefinition, und die zwei häufigsten theologische Antworten auf dieses Dilemma waren die aktivistische (ein fehlgeleiteter Herrscher muss durch einen rechtgeleiteten ersetzt werden) und die quietistische (da Streitigkeiten und Konflikte der Gemeinschaft schaden, muss man auch einem fehlgeleiteten Herrscher in den meisten Fällen gehorchen)⁵⁴. Die Mu'taziliten argumentierten, dass es in Abwesenheit eines idealen Herrschers besser sei, keinen Herrscher zu haben als einen schlechten, noch dazu sei das Imamats anders als die religiösen Pflichten eines Muslims keine Verpflichtung – wenn die Menschen das göttliche Gesetz aus eigenem Antrieb befolgten, bräuchten sie keinen Imam⁵⁵. Durch die Trennung von *imam* und göttlichem Gesetz entwickelten die Mu'taziliten gedankliche Alternativen hin zur Dezentralisierung, die von der Rechtsprechung durch lokale Anführer bis zur Einsetzung einer Föderation von Regionen, denen miteinander kooperierende Imame vorstanden, reichten⁵⁶. In den Augen der Mu'taziliten waren sowohl Eigentum als auch Herrschaft unter den damaligen Umständen illegitim:

The illegitimacy of the ruler vitiated all titles to property: all ownership was really usurpation until the rightful imam appeared; making a living in any manner involving buying and selling was forbidden; all income was sinful, apart from such scraps as one received by begging in extreme need⁵⁷.

Die Entwicklung von Alternativen zum Imamats blieb bei den Mu'taziliten vor allem theoretisch; Crone erwähnt allerdings, dass sich nach dem Kollaps der Regierung in Bagdad im Jahre 817 eine vom Mu'taziliten Sahl ibn Salama angeführte Bürgerwehr bildete, die in ihrer Region dafür sorgte, dass es nicht zu chaotischen Zuständen kam, sondern etwa Handel und Bewegungsfreiheit weiterhin ermöglicht wurden⁵⁸.

Auch die Najdiyya-Kharijiten argumentierten gegen die Notwendigkeit des Imamats und führten aus, dass eine Person nur dann ein Imam sein konnte, wenn ausnahmslos jeder mit ihm einverstanden sei; da dies aber nicht einmal beim ersten Kalifen Abu Bakr der Fall

⁵² Ed., 9/10.

⁵³ Ebd., 10.

⁵⁴ Ebd., 12.

⁵⁵ Ebd., 14/5.

⁵⁶ Ebd., 18/9.

⁵⁷ Ebd., 21.

⁵⁸ Ebd., 23/4.

gewesen sei, könne es keinen Imam geben, sondern nur exemplarische Anführer (ra'is). Somit sei die Pflicht zum Imamat hinfällig⁵⁹. Diese Anführer der Gemeinschaft sollten von dieser gewählt werden und hätten keinen höheren Status als alle anderen; sowohl in politischer als auch in religiöser Hinsicht gab es für die Najditen keinen Herrscher als Gott⁶⁰. Allerdings bezogen die Najditen diese Logik nur auf ihre eigene Gruppe, da sie sich als einzige wahre Muslime ansahen und die sie umgebenden Ungläubigen deshalb zwar nicht aktiv bekämpften, sie jedoch auch nicht in ihre Überlegungen mit einbezogen⁶¹.

3.2 Sufismus

In seiner Beschreibung von devianten Derwischen in der späteren islamischen Mittelzeit (1220-1550) verwendet Karamustafa wiederholt den Ausdruck «anarchistisch», etwa im Zusammenhang mit «anarchist practices»⁶² und «anarchist dervishes»⁶³, definiert diesen aber nicht; leider erscheint auch der Begriff des «Anarchismus» nicht im Stichwortverzeichnis. Bei Karamustafa scheint der Anarchismus der Sufi-Derwische vor allem in ihrer generellen Ablehnung der damaligen sozialen und religiösen Konventionen – von Kleidung bis hin zum Gebet - zu liegen. Ob sich diese Ablehnung aus den gleichen grundsätzlichen Überlegungen herleitet wie die der Mu'taziliten oder Najditen, geht aus dem Text nicht direkt hervor, doch unterstreicht Karamustafa, dass die bewusste Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen vor allem erfolgte, da nur unter diesen Umständen eine religiöse Errettung möglich war⁶⁴.

Auch später wird vor allem der Sufismus mit anarchistischen Konzepten verbunden; in diesem Zusammenhang ist vor allem die Erwähnung der russisch-schweizerischen Schriftstellerin Isabelle Eberhardt als «young anarchist» bei Fiscella herauszuheben⁶⁵. Der ihr zugeschriebene Anarchismus besteht hier einerseits im Umstand, dass ihr Adoptivvater ein Bekannter von Bakunin war, andererseits in der Ablehnung der damals herrschenden sozialen Konventionen etwa im Kleidungsstil, Drogengebrauch, sexueller Promiskuität oder der Übernahme von

⁵⁹ Ebd., 25.

⁶⁰ Ebd., 26.

⁶¹ Ebd.

⁶² Karamustafa AT: *God's Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994, 2.

⁶³ Ebd., 17.

⁶⁴ Ebd., 13.

⁶⁵ Fiscella, 2.

traditionell maskulinen Tätigkeiten und Verhaltensweisen. Auch ihre Kritik der westlichen Zivilisation und ihr kompromissloser Lebensstil werden in der gleichen Publikation herausgestellt⁶⁶.

Verbindungen von Anarchismus und Religion werden in der neueren Literatur – etwa bei Fiscella - teilweise an weiteren westlichen Konvertiten wie Ivan Aguéli oder Leda Rafanelli festgemacht. Fiscella postuliert auch einen sich ähnelnden Diskurs von Islam und Anarchismus, der sich menschlicher Autorität gegenüber skeptisch zeige, Unterdrückung ablehne und Egalitarismus, Universalismus und Solidarität betone⁶⁷. Für Rafanelli scheint es konzeptuell schwierig gewesen zu sein, den privat ausgeübten Islam mit ihren politischen Überzeugungen zu vereinbaren; beide Orientierungen zeugten zwar von ihrer Radikalität, doch stellte die Religiosität einen Konflikt mit der unter Anarchisten verbreiteten Überzeugung, dass die Idee eines von ihr im Privaten verehrten Gottes zu bekämpfen sei, dar. Boero interpretiert Rafanellis bewusste Wahl dieser beiden Extrempositionen als Verteidigung des Rechts auf Pluralität und des Respekts der Alterität⁶⁸.

3.3 Moderne

Die arabische Sattelzeit im 19. und 20. Jahrhundert führte einerseits zu säkularen Strömungen im Osmanischen Reich, etwa der Nahda-Bewegung und den Schriften von Salama Musa oder Shibli Shumayyil. Andererseits wurde das Konzept eines islamischen Sozialismus, der Kapitalisten und Arbeiter⁶⁹ gegenüberstellt, ebenfalls im 19. Jahrhundert etwa von Muhammad Abduh und Jamal al-Din-al-Afghani thematisiert, was zeigt, dass westliche Ideologien durchaus kreativ auf andere gesellschaftliche Situationen übertragen wurden.

Arabischsprachige Autoren wie Butrus al-Bustani (1819-1883) kritisierten zwar den westlichen Sozialismus, zogen aber Parallelen zwischen anarchistischen Ideen und der in Stämmen organisierten Beduinen. Im 21. Jahrhundert veröffentlichte der britische Muslim Yakob Islam die «Muslim Anarchist Charter» und entwickelt darin die Vorstellung von

⁶⁶ Ebd., 3.

⁶⁷ Ebd.

⁶⁸ Boero S (2017): Memorie di una chiromante di Leda Rafanelli: Autobiografica e politica militante. Zb. Rad. Filoz. Fak. Splitu, 10(2017), 3-13, 5.

⁶⁹ Lockman Z (1994): Imagining the Working Class: Culture, Nationalism, and Class Formation in Egypt, 1899-1914. Poetics Today, Summer, 1994, 15 (2), 157-190, 176.

Gemeinschaften, deren kulturelle Entwicklung unbeeinflusst von Macht, Gier oder Unwissenheit verläuft⁷⁰. Verfechter eines Anarcha-Islam wie Mohamed Abdou – auch bekannt als Mohamed Jean Veneuse⁻⁷¹, Abdennur Prado oder Peter Lamborn Wilson alias Hakim Bey argumentieren im Sinne der Pluralität, dass Anarchismus nicht zwangsläufig antireligiös und der Islam nicht zwangsläufig kapitalistisch sein müsse, die beiden Konzepte also miteinander vereinbart und auf einen dekolonialen Kontext bezogen werden könnten.

3. Die Entstehung einer ägyptischen Arbeiterklasse

Ende des 19. Jahrhunderts nahm das ausländische Kapital in Ägypten zu und führte zu Wachstum und Arbeitsplätzen, deren schlechte Bezahlung und die schlechten Arbeitsbedingungen zusammen mit Inflation jedoch auch zu Gefühlen von Ausbeutung, und Unzufriedenheit⁷². Bereits seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts war Ägypten zu einem Zentrum der Globalisierung und der Migration geworden, letztere beschränkte sich nicht auf das Osmanische Reich, sondern auch Vertreter der Kolonialmächte, des europäischen Bürgertums und europäische Arbeiter wurden angezogen. Diese Arbeiter waren schon in ihren Heimatländern mit gewerkschaftlichem, sozialistischem und anarchistischem Gedankengut in Kontakt gekommen⁷³ und bildeten einen wichtigen Faktor beim Entstehen einer politischen Arbeiterbewegung⁷⁴, auch wenn Kontakte zwischen ausländischen und einheimischen Arbeitern durch bestehende sprachliche, religiöse und kulturelle Unterschiede erschwert wurden⁷⁵. Lockman betont, dass bestimmte Praktiken nicht einfach kopiert, sondern an die ägyptischen Bedingungen angepasst wurden⁷⁶.

Durch die strukturellen Veränderungen bildete sich in Ägypten also eine Arbeiterklasse mit kollektiver sozialer Identität und Agency heraus⁷⁷, wobei es erst über die Zeit zu dieser Selbstdefinition und Zuschreibungen von Klasse und sozialen Strukturen kam⁷⁸. Der Frage, ob

⁷⁰ Hammond J: Anarchism. In: Bowering G, Crone P, Kadi W, Mirza M, Stewart DJ, Zaman MQ (Hg.): The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton: Princeton University Press, 2013, 36-37, 37.

⁷¹ Galià Hernandez L: El anarquismo descolonizado. Una historia de las experiencias en Egipto (1860-2016), PhD thesis. Madrid: Universidad Autonoma, 2017, 80.

⁷² Lockman Z, 183.

⁷³ Ebd., 186.

⁷⁴ Gorman A: Anarchists in Education, 304/5.

⁷⁵ Lockman Z, 186.

⁷⁶ Ebd., 187.

⁷⁷ Ebd., 158.

⁷⁸ Ebd., 163.

diese Konzepte von den Betroffenen selbst angewandt wurden oder ob hier Ausländer und Nicht-Arbeiter (vor allem die westlich beeinflusste «effendiyya» und «intelligentsia»⁷⁹) tragende Säulen⁸⁰ dieser Bewusstwerdung waren, kann hier nicht detailliert nachgegangen werden. Anfangs trugen Intellektuelle der Nahda wohl eher wenig zur Konzeptualisierung einer Arbeiterklasse oder eines Konflikts zwischen Klassen bei, auch wenn sie sozialistische Gedanken vertraten. Lockman begründet dies mit ihrem Schwerpunkt auf Reformen und ihrem Selbstbild als erleuchtete Aufklärer der Massen, als zahlenmässig kleine Elite⁸¹. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Klassendiskurs von nationalistischen Teilen der «effendiyyah» aufgenommen, und ihr Bild der Gesellschaft und der undifferenzierten Gruppe der «Armen» wandelte sich zu einer aus Klassen bestehenden Konstruktion und der Definition gemeinsamer Attribute von «Arbeitern» und einer sich daraus ergebenden «Arbeiterklasse»⁸².

4. Alexandria als Beispiel: Aktionen und Rezeption

Am Beispiel von Alexandria soll nun genauer beleuchtet werden, wie sich die anarchistische Präsenz zeigte.

5.1 Zeitschriften

Ugo Parrini besass eine illegale Druckerei für den Druck von Plakaten⁸³. Diese illegale Druckerei existierte bis etwa 1882⁸⁴, später vervielfältigte sich die Drucklandschaft. Mehrere kleine Zeitschriften mit anarchistischer Ausrichtung erschienen in Alexandria, und Vasai, von Beruf Schriftsetzer, brachte ab 1901 auch die zweisprachige Zeitschrift «La Tribune Libre/Tribuna Libera» heraus, die nicht nur anarchistische Grundlagentexte enthielt, sondern auch Artikel zeitgenössischer italienischer Anarchisten publizierte und über lokale Ereignisse berichtete. Der Umstand, dass mehr als die Hälfte der Auflage nach Italien versandt wurde, zeigt, wie vernetzt Alexandria innerhalb der internationalen anarchistischen Gemeinschaft war⁸⁵. Daneben schrieben ägyptische Anarchisten auch für internationale anarchistische

⁷⁹ Ebd., 161 n3.

⁸⁰ Ebd., 161.

⁸¹ Ebd., 176/7.

⁸² Ebd., 177/8.

⁸³ Gorman A: *Diverse in Race*, 8.

⁸⁴ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 116.

⁸⁵ Ebd., 118-120.

Zeitungen, die sie auch oft abonnierten⁸⁶. Gorman erwähnt für den Zeitraum von 1901-1914 mindestens fünfzehn verschiedene meist wöchentlich erscheinende Titel - Zeitschriften spielten im Sinn der «Propaganda des Wortes» eine grosse Rolle dabei, die Werte und Aktivitäten der anarchistischen Bewegung zu definieren⁸⁷.

5.2 Schauplätze

Die Form der Kommunikation unterschied sich je nach angestrebter Zielgruppe, und die von Lockman⁸⁸ analog zu Anderson problematisierte «kulturelle Translation» kann hier ein Problem dargestellt haben⁸⁹. Theater wie das Alhambra können zur Vermittlung anarchistischer Ideen mittels Aufführungen gedient haben⁹⁰. Vor allem waren aber Cafés Orte mündlicher Informationsvermittlung, da die oben erwähnten Zeitschriften dort vorgelesen wurden und der Inhalt auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurde. Allerdings mussten die Zuhörer die Publikationssprachen (vor allem Italienisch, Französisch und manchmal Griechisch) beherrschen, was den Kreis der Zuhörerschaft wahrscheinlich auf die ausländische Gemeinschaft und möglicherweise die einheimische Elite beschränkte⁹¹. Khuri-Makdisi schildert mit Verweis auf Enrico Pea, dass anarchistische Treffen etwa in Weingeschäften stattfanden, die gleichzeitig als Austauschort von Literatur dienten; so scheint beispielsweise Parrini solch ein Weingeschäft besessen zu haben⁹². Auch in anderen Lokalisationen von Sympathisanten scheinen Treffen stattgefunden zu haben⁹³.

5.3 Solidaritätsaktionen

Um die Jahrhundertwende bemühten Vasai, Parrini und andere Italiener sich, Widerstandsgruppen zu bilden, die bezüglich ihrer Radikalität über Vereinigungen zur gegenseitigen Hilfe hinausgingen. Diese Gruppen sollten Arbeiter nicht zuletzt durch

⁸⁶ Gorman A: *Diverse in Race*, e 7.

⁸⁷ Gorman A (2014): *Internationalist Thought, Local Practice: Life and Death in the Anarchist Movement in 1890s Egypt*. In: Booth M, Gorman A (Hg.): *The Long 1890s in Egypt: Colonial Quiescence, Subterranean Resistance*. Edinburgh: Edinburgh University Press 2014, 222-252, 240.

⁸⁸ Lockman Z, 178.

⁸⁹ Ebd.

⁹⁰ Gorman A: *Anarchists in Education*, 309.

⁹¹ Gorman A: *The Anarchist Press in Egypt before World War I*. In: Gorman A, Monciaud D (Hg.): *The Press in the Middle East and North Africa, 1850-1950. Politics, Social History and Culture*. Edinburgh: Edinburgh University Press 2018, 237-264, 248.

⁹² Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 118.

⁹³ Gorman A: *Diverse in Race*, 10.

finanzielle Hilfen bei Verhandlungen und gegebenenfalls Streiks unterstützen; auch die Unterstützung von Witwen oder von Familien, die durch Krankheit kein Einkommen hatten, sowie der Aufbau eines Hygiene- und Gesundheitsnetzwerks gehörte zu den Aufgaben dieser Gruppen⁹⁴. Anarchisten waren etwa am Streik der Zigarettenarbeiter 1899-1900, der als grosser Sieg betrachtet wurde, beteiligt⁹⁵.

5.4 Studienzirkel

Bildung wurde in anarchistischen Kreisen als wichtig angesehen⁹⁶, und da der Unterricht an öffentlichen Schulen nicht als ausreichend empfunden wurde, war ein Projekt wie die weiter unten genauer beschriebene Freie Volksuniversität von grosser Bedeutung. Räume der UPL und die von UPL herausgegebene «Revue des Cours et Conférences»⁹⁷. Neben dem 1911 gegründeten «Internationalen Verein für säkulare Bildung»⁹⁸ organisierten vor allem Parrini und Vasai anarchistische Studienzirkel, die die soziale Frage diskutierten. Offenbar wurden diese Anlässe von Teilnehmern verschiedener Altersgruppen und nicht nur von Arbeitern, sondern auch von Angestellten besucht. Im Circolo europeo di studii sociali, der 1881 in Alexandria gegründet worden war, wurden soziale Fragen diskutiert.

5.5 Konferenzen

Die Organisation einer Konferenz im Jahre 1881 im Stadtteil Sidi Gaber, die von über hundert Teilnehmern aus dem ganzen Land besucht wurde, zeugt von logistischem Können und einer durchaus nennenswerten Nachfrage⁹⁹. Bei einer weiteren anarchistischen Konferenz im Jahre 1909 wurde die Absicht geäussert, eine anarchistische Zeitschrift mit dem Namen L'Idée zu gründen, die die bisher nebeneinander existierenden Druckerzeugnisse vereinigen und somit Synergien freisetzen würde. Die geplante Auflage von 2000 Exemplaren sollte unentgeltlich verteilt werden, die Finanzierung durch die Mitglieder in Alexandria und Kairo erfolgen¹⁰⁰. In der Tat erschien L'Idée kurz darauf als mehrsprachige Publikation (Italienisch, Französisch und

⁹⁴ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 117/8.

⁹⁵ Gorman A: Anarchist Press, 239.

⁹⁶ Gorman A: Anarchists in Education, 305/6.

⁹⁷ Ebd., 309.

⁹⁸ Ebd., 315.

⁹⁹ Gorman A: Diverse in Race, 8.

¹⁰⁰ Gorman A: Anarchist Press, 241.

Griechisch)¹⁰¹. Gorman unterstreicht, dass zwar keine spezifisch anarchistischen Zeitschriften in arabischer Sprache erschienen, anarchistische Themen jedoch durchaus von verbreiteten arabischsprachigen Zeitschriften wie al-Muqtaqaf, al-Hilal, al-Mustaqbal oder al-Jami's al-Uthmaniyya behandelt wurden¹⁰².

5.6 Gastredner und Lesungen

Für Khuri-Makdisi war Alexandria ein «necessary stop on the anarchist Grand Tour»¹⁰³, und viele namhafte Anarchisten wie Reclus, Gori und Galleani besuchten die Stadt für Lesungen oder Vorträge¹⁰⁴ oder liessen sich dort sogar während einiger Zeit nieder. Während Khuri-Makdisi die prominenten Anarchisten Malatesta und Cipriani zum alexandrinischen Netzwerk hinzuzählt, werden sie bei Gorman als «Besucher» der Stadt erwähnt¹⁰⁵, was nachvollziehbar ist, wenn man nur den Zeitraum und nicht die Umstände betrachtet, unter denen zumindest Malatesta Alexandria verlassen musste. Auf jeden Fall wird die Präsenz von solcher «Prominenz» inspirierend auf die Aktivisten vor Ort gewirkt haben.

5.7 Die Freie Volksuniversität UPL

Als wichtiges Beispiel für ein anarchistisches Projekt zugunsten der Bevölkerung ist die Freie Volksuniversität in Alexandria zu nennen, die im Jahre 1901 eröffnet wurde. Vorbild war das französische und italienische Modell von Volksuniversitäten¹⁰⁶, deren erste 1899 in Paris gegründet worden war¹⁰⁷. Ziel der Freien Volksuniversität war es, der interessierten Bevölkerung ohne Ansehen der sozialen Klasse eine Bildung zu ermöglichen, die weder durch eine nationalistische noch durch eine religiöse Sicht beeinflusst war und sich so der vorherrschenden kolonialistisch-nationalistischen Dichotomie zu entziehen suchte¹⁰⁸. Dieser unter anderem auf Ideen des damals noch lebenden Anarchisten Elisée Reclus beruhende «dritte Weg» wollte das europäische Modell an die lokalen Gegebenheiten des multiethnischen und -religiösen Alexandria anpassen¹⁰⁹. Begründer des Projekts waren vor

¹⁰¹ Ebd., 244.

¹⁰² Ebd., 244/5.

¹⁰³ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 120.

¹⁰⁴ Gorman A: Diverse in Race, 6.

¹⁰⁵ Ebd., 6.

¹⁰⁶ Gorman A: Anarchists in Education, 306.

¹⁰⁷ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 120.

¹⁰⁸ Vgl. Gorman A: Anarchists in Education, 304.

¹⁰⁹ Ebd., 315.

allem Italiener, hauptsächlich Galleani, der die anarchistische Ausrichtung vor allem in der Praxis durchsetzen wollte¹¹⁰, und Vasai. Aber auch Personen mit anderer Nationalität oder anderem ethnischen Hintergrund und liberale/progressive Kräfte innerhalb des Bürgertums von Alexandria unterstützten das Projekt¹¹¹. Deshalb war es anders als andere vergleichbare Bildungseinrichtungen finanziell unabhängig (da durch Mitgliedsbeiträge finanziert) und von den Statuten her säkular, international und antiautoritär ausgerichtet¹¹². Der Unterricht erfolgte meist abends. Vorrangiges Ziel war nicht die Vermittlung manueller Fähigkeiten (analog Berufsschule), sondern intellektuelle Emanzipation durch medizinische sowie natur- und geisteswissenschaftliche Fächer und Sprachen. Einheimische Dozenten waren etwa Shaykh Muhammad Hilmi (Arabischlehrer American Mission School Alexandria) und Journalisten wie 'Abduh Badran (al-Sabah), Tawfiq 'Azuz (al-Muftah) oder Muhammad Kalza (al-Liwa')¹¹³. Dass auch Frauen als Zielpublikum angesprochen wurden, nahm eine weitere wichtige gesellschaftliche Debatte auf¹¹⁴.

5.8 Rezeption durch die Bevölkerung

Auch für Einheimische war die UPL zunächst populär, in den ersten Tagen erfolgten scheinbar 300 Einschreibungen¹¹⁵. Bald erfolgte aus Platzgründen ein Umzug in die Räumlichkeiten des ehemaligen österreichischen Konsulats¹¹⁶. Allerdings ging die Beteiligung von Einheimischen sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Dozierenden schon in den ersten Jahren schnell zurück.¹¹⁷ Das Komitee der UPL wurde neu zusammengesetzt, nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten über eine zunehmend bourgeoise Ausrichtung und zu internen Streitigkeiten gekommen war¹¹⁸. Die UPL entwickelte sich in der Folge immer mehr zu einer kaufmännischen Schule und erhielt später auch finanzielle Unterstützung des italienischen Konsulats¹¹⁹. Die Einrichtung hatte also durchaus Erfolg bei der erhofften Zielgruppe (Frauen und ägyptische Bevölkerung)¹²⁰. Auch einheimische bürgerliche Bevölkerung reagierte also

¹¹⁰ Ebd., 307.

¹¹¹ Ebd., 307/8.

¹¹² Ebd., 308

¹¹³ Ebd., 309.

¹¹⁴ Lockman Z, 165.

¹¹⁵ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 129/130, Gorman A: Anarchists in Education, 310

¹¹⁶ Gorman A: Anarchists in Education, 312.

¹¹⁷ Khuri-Makdisi I: The Eastern Mediterranean, 122

¹¹⁸ Gorman A: Anarchists in Education, 313.

¹¹⁹ Ebd., 314

¹²⁰ Ebd., 316

durch Einverleibung auf die Initiative. Es ist anzunehmen, dass die UPL durch ihre vor allem am Anfang gesellschaftskritischen Veranstaltungen dazu beigetragen hat, dass anarchistische oder sozialistische Ideen in der Bevölkerung bekanntgemacht wurden¹²¹. Möglicherweise war sie auch Vorbild für spätere Bildungseinrichtungen, etwa die Abendschulen der nationalistischen Kreise¹²². Dies zeigt, dass die Begründer durchaus mit dem angestrebten Publikum verbunden waren.

Allgemein rät Khuri-Makdisi, die in der Literatur verbreitete Einschätzung, dass die anarchistische Bewegung in Alexandria sich vor allem auf die europäischen Elemente konzentriert habe und keinen Einfluss auf Einheimische gehabt habe, zu überdenken. Schon das Vorhandensein von Flugblättern und Publikationen auf Türkisch und Arabisch zeige, dass zumindest die Absicht bestand, die einheimische Bevölkerung mit einzubeziehen, doch urteilte D'Angiò 1905, dass die ägyptische Arbeiterklasse die Anarchisten mied. Er führte verschiedene Theorien hierfür an, von orientalischen Sitten über klimatische Bedingungen bis zu besseren Lebensbedingungen als anderswo. Auch Bettini kritisierte in den 1970ern, dass es den italienischen Anarchisten nicht gelungen sei, die Einheimischen durch angemessene Interventionen zu erreichen. Allerdings widerspricht Khuri-Makdisi diesem und führt an, dass es einerseits durchaus Zusammenarbeit zwischen italienischen Anarchisten und einheimischen Gewerkschaften gab und dass andererseits ursprünglich europäische Instrumente wie etwa Streiks, Aussperrungen, Widerstandszirkel oder Abendschulen für Arbeiter von einheimischen Gruppen übernommen wurden, was für einen Austausch spricht¹²³. Offensichtlich gab es ebenfalls Verbindungen zu anderen Gruppen im östlichen Mittelmeerraum und Nordafrika¹²⁴. Auch Gorman unterstreicht einerseits den Willen der italienischen Anarchisten in Alexandria, sich direkt an die einheimische Bevölkerung zu wenden – so schlugen sie beispielsweise den Druck von Propagandamaterial in Italienisch, Illyrisch, Griechisch, Türkisch und Arabisch vor¹²⁵ –, andererseits ihre aktive Teilnahme an internationalen Netzwerkaktivitäten, vor allem an Kongressen. So vertrat etwa Errico Malatesta die ägyptische und Istanbul Sektion bei der Konferenz von London im Juli 1881,

¹²¹ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 127.

¹²² Gorman A: *Anarchists in Education*, 316.

¹²³ Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean*, 128.

¹²⁴ Gorman A: *Diverse in Race*, 6.

¹²⁵ Ebd., 5.

und Francesco Cini – der seit 1870 in Ägypten lebte – besuchte den sozialistischen Kongress im italienischen Capolago 1891 und hätte die anarchistische Konferenz in London im August 1914 besucht, wenn der Ausbruch des 1. Weltkriegs diese nicht verhindert hätte¹²⁶. Gorman führt mit Verweis auf Lockman aus, dass zwar vor 1900 wenig Einheimische an anarchistischen Aktivitäten teilgenommen hätten, sich dies nach der Jahrhundertwende geändert habe, was auch von ägyptischen und britischen Behörden mit Argwohn betrachtet wurde¹²⁷. Die ursprünglich eher europäisch geprägten frühen radikalen Organisationen in Ägypten hätten auch einheimische Arbeiterorganisationen beeinflusst und auch auf Schriftsteller wie Salama Musa oder Shibli Shumayil gewirkt, die sozialistisches Gedankengut vertraten. Auch ägyptische Antikolonialisten und Nationalisten seien diesen anarchistischen Zirkeln begegnet und vor allem von der «Propaganda der Tat» inspiriert worden, die die Anarchisten in Europa in Verruf gebracht hatte¹²⁸.

5.9 Reaktionen der Herrschenden

Noch mehr als in Kairo stiess in Alexandria die Gründung der UPL auf breite Unterstützung, unter anderem von der Zeitschrift al-Ahram¹²⁹. Die breite Zustimmung von ägyptischen Nationalisten bis hin zu Anarchisten zeigte, dass der Zugang zur Bildung ein Ziel vieler verschiedener Bewegungen war¹³⁰. Allerdings regte sich auch Opposition, v.a. durch italienische Behörden und anfängliche Einschüchterungen seitens des italienischen Konsulats¹³¹. Diese Strategie gelang in Alexandria teilweise, so glaubte etwa al-Ahram der Polemik und zog seine Unterstützung zurück¹³². Die hohen Erwartungen an eine anarchistische Bildungsanstalt konnten nicht erfüllt werden, doch die Machbarkeit an sich war bewiesen, sofern finanzielle Unabhängigkeit gewährt gewesen wäre. Gemäss Gorman bestand ein weiteres Problem in fehlenden Organisationsstrukturen, ungenügendem Networking mit moderateren Kreisen und ideologischen Widersprüchen¹³³.

¹²⁶ Ebd.

¹²⁷ Ebd., 10.

¹²⁸ Laursen OB: Anti-Imperialism. In: Levy C, Adams MA (ed.): The Palgrave Handbook of Anarchism. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 149-168, 155.

¹²⁹ Gorman A: Anarchists in Education, 311.

¹³⁰ Ebd., 310/1.

¹³¹ Ebd., 311/2.

¹³² Ebd., 312.

¹³³ Ebd., 316.

5. Schlussfolgerung und Ausblick

Die Frage, warum das Netzwerk gerade im Alexandria des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstand, muss differenziert beantwortet werden. Einerseits war die Nähe Ägyptens zu Europa und vor allem der Umstand, dass Alexandria die erste Stadt war, wo die Fähren anlegten, ein nicht zu vernachlässigender geographischer Faktor. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Ägypten im ausgehenden 19. Jahrhundert durchmachte, erforderte ausländische Arbeitskräfte etwa beim Hafenausbau in Alexandria, wodurch viele italienische und griechische Migranten sich dort ansiedelten. Dazu kam die relativ tolerante Haltung der ägyptischen Obrigkeit gegenüber Ausländern, die wegen ihrer politischen Überzeugungen in ihren Heimatländern mit Repressionen zu rechnen hatten. Die Bewegung mag von italienischen Anarchisten ausgegangen sein, die auch den Kern des Netzwerks in Alexandria bildeten, sie beschränkte sich jedoch keineswegs auf diese oder auf ein rein europäisches Publikum, sondern fand offensichtlich auch Nachfrage in einheimischen Zirkeln.

Die Frage, ob bei den gesellschaftlichen Aktivitäten der Anarchisten oder innerhalb des Netzwerks religiöse Überzeugungen (beziehungsweise deren Vereinbarkeit mit anarchistischen Grundsätzen) zur Sprache kamen, ist schwieriger zu beantworten. Es ist zwar anzunehmen, dass beispielsweise Leda Raffanelli in ihren Schriften hierzu Auskunft gibt, doch war es im Rahmen dieser Arbeit aus Zeitgründen nicht möglich, dieser Frage nachzugehen. Doch selbst wenn dies so ist, handelt es sich im Fall von bekannten Persönlichkeiten meist um europäische Konvertiten. Es wäre lohnend, im Rahmen einer umfangreicheren Forschungsarbeit zu untersuchen, ob dies auch von ägyptischen Anarchisten thematisiert wurde. Hierfür wäre allerdings eine umfangreiche Archivarbeit nötig.

Auch wenn der Anarchismus sowohl in Europa als auch im gesamten Mittelmeerraum ein gesellschaftliches Randphänomen blieb, lieferte er doch wichtige Impulse und ist bis heute in Form kleiner Gruppen, Verlagen und Netzwerken in vielen Ländern der MENA-Region und auch im Internet präsent. Die Vereinbarkeit von Anarchismus und Religion wird bereits seit dem 19. Jahrhundert kontrovers diskutiert. Durch internationalen Austausch wurde der Export von Ideologien in andere Regionen vereinfacht, und es wird deutlich, dass ihre Anpassung an lokale Gegebenheiten zu Ergebnissen führen kann, die sich von den

Vorstellungen europäisch-orthodoxer Vordenker unterscheiden können. Dies hat Sing hinsichtlich der Vereinbarkeit von Islam und Marxismus gezeigt, und auch ein islamischer Anarchismus sollte nicht als unmöglich angesehen werden.

Während das Konzept eines religiösen Sozialismus schon im 19. Jahrhundert thematisiert wurde, fällt auf, dass Theoretiker eines islamischen Anarchismus, deren Schriften auf Englisch, Spanisch oder Französisch erhältlich sind, häufig westliche Konvertiten des späten 20./frühen 21. Jahrhunderts sind, wie etwa Abdennur Prado oder Peter Lamborn Wilson. Diese Wahrnehmung mag in einem sprachlichen Bias begründet sein, da anzunehmen ist, dass arabischsprachige religiöse Anarchisten eher arabischsprachige Publikationen veröffentlichen. Auch hier sind m.E. weitere Recherchen lohnenswert.

Moderne Ansätze, Anarchismus und Islam miteinander zu verbinden, waren zwar ähnlich selten wie Versuche, Islam und Marxismus miteinander in Einklang zu bringen, bestanden aber durchaus. Der westliche Blick fällt vor allem aus linguistischen Gründen bei dieser Frage zuerst auf westliche Konvertiten, doch müssen deren Ansichten nicht unbedingt mit denen einheimischer Muslime übereinstimmen. Deshalb wäre es interessant zu erfahren, inwieweit arabische Muslime Teil von anarchistischen Netzwerken waren, ob diese Zugehörigkeiten als ambivalent erfahren wurden und wie sie diese beiden Konzepte miteinander in Einklang brachten. Es ist zu erwarten, dass das zunehmende Forschungsinteresse an solchen und ähnlichen Fragen zusammen mit der weiteren Erschließung von Archiven im Mittelmeerraum einen komplexeren Blick auf islamischen Anarchismus erlauben wird.

Literaturverzeichnis

Anderson B: *Under three flags. Anarchism and the anti-colonial imagination*. London: Verso, 2005.

Berti G: *Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale 1872-1932*. Milano: FrancoAngeli, 2003.

Boero S (2017): *Memorie di una chiromante di Leda Rafenelli: Autobiografica e politica militante*. Zb. Rad. Filoz. Fak. Splitu, 10(2017), 3-13.

Christoyannopoulos JME (Hg.): *Religious Anarchism: New Perspectives*. Newcastle: Cambridge Scholars, 2009.

Christoyannipoulos A, Apps L: *Anarchism and Religion*. In: Levy C, Adams M (Hg.): *The Palgrave Handbook of Anarchism*. Cham: Palgrave, 2019, 179.

Crone P (2000): *Ninth-Century Muslim Anarchists*. *Past & Present* 167 (May 2000), 3-28.

Fiscella AT (2012): *Varieties of Islamic Anarchism. A Brief Introduction*. https://www.alpineanarchist.org/about/Islamic_Anarchism_Zine.pdf (last accessed 12.2.2021)

Galià Hernandez L: *El anarquismo descolonizado. Una historia de las experiencias en Egipto (1860-2016)*, PhD thesis. Madrid: Universidad Autonoma, 2017.

Gorman A (2005): *Anarchists in Education: The Free Popular University in Egypt (1901)*. *Middle Eastern Studies* May 2005, 41 (3), 303-320.

Gorman A: *Diverse in Race, Religion and Nationality...But United in Aspirations of Civil Progress: The Anarchist Movement in Egypt, 1860-1940*. In: Hirsch and van der Walt (Hg.): *Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World*, 3-31.

Gorman A: *The Italians of Egypt: Return to Diaspora*. In: Gorman A, Kasbarian S (hg.): *Diasporas of the Modern Middle East: Contextualizing Community*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, 138-170.

Gorman A (2014): *Internationalist Thought, Local Practice: Life and Death in the Anarchist Movement in 1890s Egypt*. In: Booth M, Gorman A (Hg.): *The Long 1890s in Egypt: Colonial Quiescence, Subterranean Resistance*. Edinburgh: Edinburgh University Press 2014, 222-252.

Gorman A: *The Anarchist Press in Egypt before World War I*. In: Gorman A, Monciaud D (Hg.): *The Press in the Middle East and North Africa, 1850-1950. Politics, Social History and Culture*. Edinburgh: Edinburgh University Press 2018, 237-264.

- Graham R (2018): (Mis)Conceptions of Anarchism. *Anarchist Studies* 26 (2), 32-55.
- Hammond J: Anarchism. In: Bowering G, Crone P, Kadi W, Mirza M, Stewart DJ, Zaman MQ (Hg.): *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought*. Princeton: Princeton University Press, 2013, 36-37.
- Joll J: *The Anarchists*. Boston, MA: Little, Brown & Co., 1964, 74.
- Karamustafa AT: *God's Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994.
- Khuri-Makdisi I: *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914*. Berkeley: University of California Press, 2010.
- Laursen OB: Anti-Imperialism. In: Levy C, Adams MA (ed.): *The Palgrave Handbook of Anarchism*. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 149-168.
- Levy C: Anarchism and Cosmopolitanism. In: Levy C, Adams MA (ed.): *The Palgrave Handbook of Anarchism*. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 125-148.
- Lockman Z (1994): *Imagining the Working Class: Culture, Nationalism, and Class Formation in Egypt, 1899-1914*. *Poetics Today*, Summer, 1994, 15 (2), 157-190.
- Nettlau M: *Errico Malatesta. Vita e pensieri*. New York: Il Martello, o.J.
- Paonessa C (2016): *Ma quali anarchici d'Egitto!* *A-rivista anarchica* 46 (405), marzo 2016. <http://www.arivista.org/?nr=405&pag=83.htm>, letzter Zugriff 27.2.2021.

Redlichkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich vertraut bin mit den von der Phil.-Hist. Fakultät der Universität Basel herausgegebenen „Regeln zur Sicherung wissenschaftlicher Redlichkeit“ und diese gewissenhaft befolgt habe.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Spillner', written in a cursive style.